

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 03 Nashr: 7 (2024)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

ARAB ADABIYOTIDA “ILK REALIZM DAVRI” NAMOYONDALARI

*Saydullayeva Sevara O'ktamovna*¹

¹ SamDCHTI filologiya va tillarni o'qitish: arab tili yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Arab adabiyoti sharqshunos va arabshunos olimlar tomonidan bir necha davrlarga bo'lib o'rganiladi. Bu davrlar orasida “Ilk realizm davri” ham bor. Bu davr arab adabiyoti tarixida 1910-1935 yillar oralig'ini o'z ichiga olgan. Shuningdek, arab realizmi davri Misr nasrnavisligidan tortib, Suriya, Iroq, Livan nasrnavisliklariga o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmadi. Ushbu maqolada ushbu davrning yorqin namoyondalari haqida tanishamiz.

Kalit so'zlar: ma'rifatparvarlik, realizm, nasr, novella, dehqon, hukumat vakillari, rus adabiyoti, tarjimonlik, xalq maorif, ijtimoiy hayot.

Misr nasrnavislarining yangi avlodining ijodi ma'rifatparvarlik realizmiga kiradi. Aynan mana shu jihati bilan esa Misr adabiyotini XVIII va XIX asrning boshlaridagi Rossiya va Yevropa ma'rifatparvarlik davri realistik ijodiyoti bilan o'xshashdir. Arab zaminida paydo bo'lgan ma'rifatparvarlik realizmining farqli jihatlari – bu uning diqqatga moyilligi, syujet qurilishidagi sharlilik deb tavsiflanadi. Bundan tashqari arab ma'rifatparlik realizmi o'zining kuchli va kuchsiz tomonlari, ijtimoiy aniqligi, taraqqiyparvar g'oyalar yo'nalishi, maishiy tasvr konkretligi bilan ko'zga tashlanib kelingan.

Ilk realizm davri mashhur misr nasrnavislaridan biri Muhammad Teymur. U 1892-1921 yillar oralig'ida yashab ijod qilgan arab nasrnavisi. Uning otasi zamonasining mashhur filolog olimi Ahmad posha Teymur edi. Muhammad o'zining boshlang'ich va o'rta ta'limini misrning yevropalashgan maktablaridan birida oladi. Yoshlik yillaridanoq undagi adabiyot va san'atga muhabbati yoqqal bilinib turar edi. Zamondoshlarinikidan farqli o'laroq, uning matbuotga chiqishlarida adolat, demokratiya kabi tushunchalar haqida konkret ishoralari bor edi.

San'atning juda ham ko'p turlari bo'lishiga qaramay, Muhammad Teymurning eng qiziqqan yo'nalishi bu teatr edi. Ayniqsa, komediya janrida ijod qilgan Moler va Bomarshe kabi ustalarni qadrlar, xususan, Shekspirni “jahon dramasi otasi” deb hisoblar edi. Muhammad o'zining ijodi davomida o'zining sahna san'ati nazariyasi va Yevropa teatri tajribasini Misr hayotiga bog'lashga harakat qildi.

Muhammad asarlarining tag zaminida, ya'ni asosiy ma'nosining markazida, to'siqlarni yengadigan muhabbat yotadi. Pyessalarining tuzilishida u uch birlik talabiga amal qilganligini guvohi bo'lamiz.

1917-1918 yillar oralig'ida yaratilgan "Ko'z nimani ko'rsa" (ما تراها العيون) asarida yozuvchining yuksak yozuvchilik salohiyati namoyon bo'lgan. Ko'plab hikoyalarining g'oyasi jamiyatdagi boylik, hokimiyat yovuzlik kabi illatlarni paydo qilmaydi, aksincha, yovuz, axloqsiz kishilar boylik va hokimiyatga ega bo'ladilar misoli tushunchalar edi. Uning ma'rifatparvarlik e'tiqodicha, xalq orasida ijtimoiy illatni yo'qotishning yagona yo'li inson ongini takomillashtirish, ma'rifatni yoyish, mulkdor va ma'lumotli tabaqalar yordamida jamiyatga yordam berish kerak deb ishonardi.

"Telba oshiq" novellasining asosiy qahramoni o'zining boy do'stiga shunday murojaat qiladi: "Sening yurtning, ey do'st, yaxshilikka sarflash uchun hoziliklaringni bir qismiga muhtoj. Seni kambag'allar kutmoqda, ularga tekin maktablar kerak, seni qariyalar kutmoqda, ularga kasalxonalar ochuvchi sen emasmi?!" deydi¹. Yozuvchi xalq maorifa uchun kurashni olib borar ekan, buni ma'rifatparvarlarga xos tarzda hal qila oladi. Bunga "Poyezdda" hikoyasini misol qilish mumkin. Hikoyada poyezd kupelarining birida pasajirlari orasida o'zaro bahs ko'tariladi. Bu bahsning sababi esa gazetada e'lon qilingan yangi xabar. U xabarga ko'ra jamiyatda umumiy ta'limni joriy qilish va savodsizlikka qarshi kurashib, kambag'allikni tugatish masalasi ko'rib chiqilayotgan edi. Kupedagi shayx va oqsoqol dehqonning ta'lim olishiga qarshilik bildirishadi va buni "jinoyat" sifatida baholashadi. "Dehqonga darradan boshqasi kerak emas, chunki u beshikdan to qabrgacha bo'ysunishga muhtalo" kabi fikrlarni bildirishadi. Ammo hikoya qiluvchi shaxs va hikoyaning boshqa tabaqa vakillari, talaba, qishloq kishilari: "Dehqon ham bizga o'xshagan insonlar. Shunday ekan o'z yaqiniga zulm qilish gunohi kabir", - deyдилar. Muallif tomonidan hukmron tabaqa Misr "yangilanishi" ga bevosita rahnamolik qila oladigan, taraqqiyparvar kuch sifatida e'tirof etiladi.

Muhammad Teymur asarlarining o'ziga xos xususiyati hayotning qarama-qarshiliklari ko'rsatilgandadir. Asarlarining asosiy qahramonlarining biri o'g'li o'lgan izvoshi, boshqasi esa o'g'liga dabdabali to'y qilib berayotgan poshsho yoki vazir. Boy kambag'alga dafn marosimlarini o'tkazishi uchun sadaqa berishdan bosh tortadi. Huddi A. Chexovning "Qayg'u" hikoyasidagi kabi kambag'al insonlarning vojeasi tasvirlanadi. Shu tarzda Muhammad Teymur arab adabiyotida realistik hikoya janrini boshlab bergan adib sifatida eslanadi. Muhammad Teymur ijodi unga Misr adabiyotiga hikoya janrini olib kirgan adib degan munosib shuhratni keltirdi.

Suriya hikoyachiligi asoschilari sifatida Fransis Marrash, Nu'mon al-Kastali, Shukri al-Asali, Antuan as-Sakali kabi adiblar yod etiladi. Shu insonlar singari Suriyaning dastlabki novellistlari o'z asarlarida jamiyatdagi favqulotda masalalarini yotitar edilar. O'z asarlarida tenglik, Suriyaning mustaqilligi haqidagi ma'rifatparvar fikrlari akslangan bo'lib, musulima ayollarning oilada, jamiyatda tutgan o'rni masalalarini asosiy e'tibor talab mavzu qatoriga qo'yдилar, eskirgan urs-odatlar, an'analarni qattiq tanqid ostiga oladilar. Tuzilishi jihatdan Suriya ma'rifatparvarlarining asarlari o'tish davri bilan o'xshash, an'anaviy bayon uslubi va s'aj san'atidan o'tib asta-sekinlik bilan yangi uslubga, jo'n va tushunarli tilga o'tgan holda namoyon bo'lgan. Publitsistik uslub, didaktika, oshkora nasihatgo'ylik Marrashning ham, Kastalining ham, al-Asalining ham hikoyalarida yaqqol ko'rinib turuvchi elementlar bo'lgan.

Ma'ruf al-Arnaut, Halil Hindavi, Idvar Murkas va boshqalarning tarjimonlik faoliyati Suriyada hikoya janrining rivojlanishiga o'zining salmoqli ta'sirini ko'rsatgan. Bu xususda suriyaliklar orasida realistic hikoya janrini boshlab bergan adib Fuad ash-Shaib quyidagicha fikr bildirgan: "Men yozishdan ko'ra ko'proq o'qishni hush ko'radigan yozuvchilar avlodiga mansubman. Oldiniga biz asotiriy adabiyotni

¹ Mannonov. A. Arab adabiyoti. – ToshDSHI: 2016. – B 415.

o'qir edik. Keyin Shekspirni, Rasinni, Kornelni o'qidik, undan keyingina Volterni, Russoni, Fransni, Zolyani, Mopassanni o'qishga jur'at etdik. Axir, M.Gorkiyini bilib Dostoyevskiyni bilmaslik mumkinmi? Axir, bizni Tolstoy, Turgenev, Pushkin tomonga yetaklagan shu emasmi? Axir, arab novellisti jahon adabiyotida bu janr bosib o'tgan yo'l bilan tanishmasdan turib arabcha hikoya yozishga kirishishi mumkinmidi?"².

Iroq davlati tarixida XIX asrning ikkinchi yarmidan boshlab butunjahon madaniy-ma'rifiy jarayonlar rivojlanishi sezila boshladi. Buning natijasida, XIX asrning so'ngi yillariga kelib birinchi ijtimoiy hikoyalar, she'rlar yozila boshlandi, XX asrning dastlabki yillarida esa, nasr uslubida yozilgan ilk gazeta felyetonlari paydo bo'ldi. Bularning barchasining sababi o'laroq, o'sha davrlarda Usmonli saltanatining chet o'lkasi hisoblangan Iroqda jamiyat ongining o'sishi, xalqning siyosat masalalariga qo'shilishi hisoblangan.

Mahmud Amin as-Said 1901-1937-yillar oralig'ida Iroqda yashab ijod qilgan adib, hikoyanavis. Hikoyalarining asosiy janri satirika va yumor bo'lib, ularning siyosatga yo'naltirilganligi bilan e'tibor jalb qilgan. Adib ko'ngilxushlik uchun yozilgan hikoyalasrni xush ko'rmas, adabiyotni ijtimoiy hayot rivoji uchun asosiy vosita deb hisoblar edi. Uning hayollarining katta qismini xalq turmushi, Iroq ijtimoiy hayoti masalalari egallagan edi. Shunga qaramay, ancha vaqtgacha uning asarlar arab adabiyot ixlosmandlarining ko'nglidan joy ololmadi.

Yana bir Iroq realist janrida hikoya yozgan yozuvchilardan biri – Zunnun Ayyub. Uni bemalol realist yozuvchi deb atash mumkin. Uning bir mashhur jumlasini butun Iroq yozuvchilari uchun haqiqiy ikonadir: “Men qat'iy ishonamanki, madaniyat xodimlari, birinchi o'rinda, yozuvchilar zimmasidagi eng yuksak vazifa bu real hayot manzaralarini, atrof-muhitda bo'layotgan voqealarni qayta jonlantira olish, ularni badiiy ifodalay olishdan tashkil topadi”. “Orzu” – bu adabning birinchi hikoyalar to'plami. Mana shu birinchi to'planning o'zidayoq, o'quvchi oldiga xalqning ba'zilar qashshoqligi, ba'zilar esa boy-badavlat hayot kechirayotganlari, musulima ayollarning huquqlari poymol etilayotgani va butun jamiyatning yoppasiga savodsizlik manziliga qarab ketayotganliklar kabi masalalar qo'yilgan. Iroqning hokim qatlamlarining qilmishlari, ularning kirdikorlari-yu firibgarliklari shavqatsizlarcha fosh etilgan “Doktor Ibrohim” nomli romani 1945-yilda bosmadan chiqarildi. Buning natijasida, hokim tabaqa asarni o'zlariga qaratilgan o'q deya baholab, Zunnun Ayyubni hokimiyat idorasidan haydashadi. Bu voqealardan so'ng, adib sargardon hayot kechira boshladi, Iroq davlatining hamma qirralarida bo'lib chiqdi, dehqonlar bilan yaqindan tanishib ularning hayotini batafsil o'rgandi va axiri “Er, qo'l va suv” qissasini yozishga qo'l urdi.

Zunnun Ayyub hikoyanavislikdan tashqari ko'plab rus adabiyoti tarjimon sifatida ham shuhrat topgan. Uning tarjimonlik xizmatlari sabab arab xalqi aksar rus an'anaviy asarlari haqida xabar topishdi va ularni mutolaa qilishga muvaffaq bo'lishdi. Bular qatoriga Gogolning “Shinel”, Dostoyevskiyning “Aka-uka Karamazovlar”, Turgenevning “Otalar va bolalar”, Gorkiyning “Ona”, romanlari arab xalqi ommasiga taqdim etildi. Shu shuhratga qaramay, uni, asosan, novelist sifatida tanishadi.

Zunnun Ayyub hikoyalari va romanlarining asosiy figuralari o'rta tabaqa a'zolari sanaladi. Asarlarining mavzusi markazida musulima ayollar chekayotgan qiyinchiliklar, dehqonlarning qiyin turmush tarzi, hukumat a'zolarining poraxo'rliklari, zulmkorliklari va adolatdan yiroqliklari yotadi.

Endi e'tiborimizni Livan nasrnavisligiga qaratamiz. Livan adabiyoti vakillaridan bir Marun Abbud (1886-1962). U ham yuqorida ta'kidlab o'tgan adabiyotchilar singari yaxshigani shuhratga ega arab ma'rifatparvarlaridan biri, xalqning rivojlanishiga katta ulush qo'shgan, ziyolilar qatlamini kengaytirishga o'zining cheksiz xizmatlarini ko'rsatgan. U Damashq ilmiy jamiyati vakili sifatida

² Mustafu Shakir. Ikkinchi jahon urushidan oldingi Suriya hikoyanavisligi. – Beyrut, 1958. 47-b.

yurtining ijtimoiy-madaniy hayotida faol ishtirok etdi. Uning yana bir yutuqlaridan biri u “Xalqaro tinchlik komiteti” a’ziligiga saylangan edi. Uning adabiyot sohasidagi mashhurligi, asosan, novelist va adabiy tanqidchi edi. Abbud boshqa adabiyotchilardan ko‘ra nisbatan kechroq, ya’ni 50 yoshida kirib keldi va umrining so‘ngiga qadar 50 ta asar yozdi. Bu 50 ta asarga misol ravishda 1954-yilda yozilgan “Qizil amir” tarixiy romanini, “Amin ar-Rayxoniy” monografiyasini, adabiyotshunoslikka tegishli “Pakanalar va devqomatlar”, “Shaxslar va sarguzashtlar”, “Uyg‘onish arboblari”, “Qog‘ozdagi siyohlar”, “Eski va yangi”, “Laboratoriyada” kabi asarlarini keltirish mumkin.

Abbudning adabiyotchi sifatida rivojlanishiga rus adiblarining ham hissalarini beqiyos. U ular bilan tez-tez xat almashib turar, ulardan yozuvchilik mahorati sirlarini o‘zlashtirar va ma’naviyat, ma’rifat, insonparvarlik kabi bunyodkor mafkuralarni aql-u hushiga saqlardi. Rus adiblari bilan do‘stligi uning “Shavqatsiz mittilar” nomli hikoyalar to‘plamining rus tiliga tarjima qilinib, chop etilishiga sabachi bo‘ldi va bu bo‘lgan voqeadan u behad shodlandi va shunday dedi: “Bu to‘plam rus tilida emas, balki ingliz yoki fransuz tiliga tarjima qilinganda bu kabi to‘lqinlanmas edim. To‘plamim Tolstoy, Gorkiy, Dostoyevskiy kabi adiblarning ona tilisi bo‘lmish rus tiliga o‘girilgani men uchun katta mas’uliyat va sharaftir”.

Livan qishloqlarining turmush tarzi va urf-odatlarini, asosan, Abbudning novellalarida o‘z aksini topgan. Adib fallohlar, ya’ni dehqonlar hayoti, ularning qiyinchiliklarini atroflicha bilar, tashvishlarini o‘zinikidek his qila olganligi sababli novellalarida ularning real obrazlarini chizardi. Qahramonlar nutqi xususiylashtirilgan, adabiy til va sheva elementlari yetuk mahorat bilan tanlangan holda yozilgan, maqollar va matallardan unumli foydalangan.

Masalan, “Milod” hikoyasida qishloq hayotining ayanchli hayoti haqida so‘z boradi. Asar syujeti bir Milod ismli dehqon yigit atrofida aylanadi. U umrining boshidan ko‘rayotgan mehnat, ochlik, azob-uqubatdan qutulishga urinadi. Hayotining oz bo‘lsa ham bir necha kunlarini baxtli o‘tkazishni xohlaydi va omad ketidan quvib shaharga keladi. Afsuski, Bayrut hayoti ham qishloq hayotidan unchalik ham farq qilmasligini tushunadi. Bayrutda unga o‘xshaganalar son-mingtaligini ko‘radi, ularning aksari shaharda hammollik qilib, ba’zilar gadoychilik qilib, yana bir boshqalari esa o‘g‘rilik bilan kun kechirayotganini guvohi bo‘ladi. Shu tariqa adib Milodni och-nahor, juldurvaqa holda tasvirlab uning azob-uqubatlari batafsil yoritadi. Hokiya so‘ngida Milodning onasi ham shahrga kelib o‘g‘lini qishloqqa qaytishga ko‘ndirishga muvaffaq bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ziyavuddinova M. Mumtoz arab adabiyoti. – Toshkent, 2011, 219b.
2. Mannonov A. Arab adabiyoti. – Toshkent, 2016, 682b.
3. Mustafo Shakir. Ikkinchi jahon urushidan oldingi Suriya hikoyanavisligi. – Beyrut, 1958. 146b.
4. Аль-Асмай. Жизнь и подвиги Антары (Сират Антара). – Москва, 1968, 79с.
5. Милославский Г. Ислам энциклопедический словарь. – Москва, 1991, 315с.
6. Шидфар Б. Образная система арабской классической литературы (VI–XII вв.). – Москва, 1974, 257с.